

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5911371>

KIVI O'SIMLIGINING YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Anotatsiya: Ushbu maqolada Kivi o'simligining morfologik tuzilishizi, yetishtirish texnologiyasi va agrotexnikasi botanik tasnifi, sistematikasi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Kivi o'simligi, navlar, tropik, vitamin C, tof, unug', ko'chatlar, kurtaklar, kompos.

Kivi yoki xitoy aktinidiyasi-daraxtga o'xshash tropik liana, uning yashash joyi Italiya, Abxaziya, Yangi Zelandiya, Chili va Qora dengiz sohilining subtropikasida joylashgan. Bu yovvoyi o'sadigan meva birinchi marta XX asr boshlarida Yangi Zelandiyada paydo bo'lgan. Keyinchalik, katta mevali aktinidiya navlari etishtirildi. Ammo kivi tabiatda va uyda qanday o'sishini kam odam biladi. Shuning uchun, bu ma'lumot uyda bu o'simlikni yetishtirmoqchi bo'lganlar uchun foydali bo'ladi.

Tashqi ko'rinishida, kivi tashqi ko'rinishi bilan qo'llab -quvvatlashni talab qiladigan daraxtga o'xshaydi. Tabiiy muhitda, to'plamlarda yig'ilgan kivi mevalari asirlarning yuqori qismida pishadi. Butun mavsum davomida tropik liana barglarning yashildan oq, pushti va qizimzi ranggacha o'zgartiradi. Bu o'simlik xalqqa Xitoy krijovnik deb ataladi. Pishgan mevalar nozik teri bilan qoplangan va ajoyib ta'mga ega. Meva ichida ko'plab mayda qora urug'li yashil, shirin-nordon pulpa bor. Ko'pchilik gurmeler bu mevaning ta'mini qulupnay, Bektoshi uzumni, qovun, olma yoki banan bilan bog'lashadi. Bir mevaning o'rtacha vazni 80 gramm. Kivi mevalari smorodina va limonga qaraganda meva tarkibida yuqori bo'lgan S vitaminiga boy va hayotiy iz elementi kaliyning tarkibi bir xil bananlarga qaraganda ikki baravar ko'p.

Uyda kivi yetishtirish-bu butunlay haqiqiy, qiziqarli va iqtisodiy jarayon. Urug'larni olish uchun siz har qanday oziq -ovqat do'konida pishgan mevani sotib olishingiz kerak. Hozirgi vaqtda bu o'simlikning bir nechta navlari bor va ularning har birini uyda muvaffaqiyatli etishtirish mumkin.

Tabiiy o'sish sharoitlarini hisobga olsak, kivi quyoshni yaxshi ko'radigan o'simlikdir. U janub tomonidagi derazada, sovuq va shashka bo'lmagan joyda, ma'lum bir hibsonaga muhtoj.

Uyda kivi etishtirish texnologiyasi bir necha bosqichlardan iborat:

Urug'larni tayyorlash va cho'ktirishga oldindan tayyorgarlik.

Ko'chat yig'ish.

O'simliklarni parvarish qilish.

Pishgan mevaning olingan urug'lar pulpa qoldiqlarini olib tashlash uchun yaxshilab yuvilishi kerak. Shuni yodda tutingki, kivi urug'lari juda kichik, ular elak yoki tülbent

orqali yuviladi. Tozalangan ekish materiallari xona haroratida bir stakan suvga botiriladi va iliq joyga, janubiy tomonga joylashtiriladi

8-10 kundan keyin urug'lar ochilishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, ekish materialining parchalanishini oldini olish uchun suvni almashtirish kerak. Ochilgan urug'larni muntazam shamollatish bilan issiqxona sharoitlari bilan ta'minlash kerak.

Suvga namlangan mato likopchaga yotqiziladi, tepaga chiqqan urug'lar bir tekis taqsimlanadi. Issiqxona sharoitini yaratish uchun ekish materiali shaffof kavanoz yoki stakan bilan yopiladi va

issiq, yaxshi quyoshli joyga qo'yiladi.

Issiqxona sharoitida urug'larning tez o'sishi ta'minlanadi - tom ma'noda 3-4 kunda. O'sib chiqqan ko'chatlar mikroskopik ildizlarga ega bo'ladi, ya'ni ularni tuproqqa ekish vaqti keldi.

Torf, qum va qora tuproqning to'yimli aralashmasi bu o'simlikni uyda etishtirish uchun maqbuldir. Ekilgan idishlarning pastki qismiga kengaytirilgan loydan kichik drenaj qatlami yotqiziladi va uning ustiga ozgina namlangan tuproq aralashmasi quyiladi. Keyingi terishni osonlashtirish uchun ko'chatlar alohida ekiladi.

O'sib chiqqan kurtaklar ozuqaviy substrat yuzasiga sepiladi va erning yupqa qatlami bilan sepiladi - 2x dan 3 mm gacha. Ko'chatlar issiq joyga joylashtiriladi va har kuni purkagichdan iliq suv bilan sug'oriladi. Suv bilan purkashni shaffof materialdan mini issiqxona qurish bilan almashtirish mumkin. Film ostida kondensat to'planishi ko'chatlar uchun kerakli namlikni hosil qiladi.

Kurtaklar paydo bo'lgandan so'ng, boshpana olib tashlanadi. Ko'chatlar o'sib, bir juft bargni bo'shatishi bilan, ular biroz kattaroq hajmdagi boshqa ekish idishlariga sho'ng'iydi. Bu vaqtga kelib, o'simlik 10-12 sm balandlikka etadi. Bu holda, xuddi shu tuproq aralashmasi urug'larni ekish uchun ishlatiladi, faqat torfning oz miqdori bilan. Kelishmaydigan va keraksiz novdalarni darhol yo'q qilish kerak, faqat eng kuchlilarini va sog'lomlarini tanlang. O'z vaqtida yig'ish juda muhim, chunki tropik tokning keyingi rivojlanishi va meva berishi bunga bog'liq bo'ladi.

Uyda o'simliklarning to'liq va faol o'sishini ta'minlash uchun ularga alohida g'amxo'rlik kerak. Kivi uchun tabiiy o'sadigan muhitga yaqin sharoit yaratish kerak:

Birinchi dan, bu tez -tez va o'rtacha sug'orish. Bu meva qurg'oqchilikka, shuningdek ortiqcha namlikka toqat qilmaydi. Shuning uchun bunday oqibatlarining oldini olish uchun kivi purkagichdan sug'oriladi. Qish mavsumida ekzotik meva o'sishni to'xtatadi, shuning uchun uni sug'orish minimal darajaga tushiriladi - oyiga uch martadan ko'p bo'lmagan. Faol o'sish davrida o'simliklar tez -tez namlanadi - haftasiga 2-3 marta. Yozning issiq kunlarida kivi er usti qismini tez -tez sug'orishga muhtoj.

Bu meva, boshqa ekzotik o'simliklar singari, yaxshi va uzoq kunduzgi sharoitda faol o'sadi. Bundan tashqari, unga iliqlik kerak. Shuning uchun o'simliklar janubi -g'arbiy yoki janubdagi deraza tokchalariga joylashtiriladi. Agar buning iloji bo'lmasa, tabiiy yoritishni sun'iy yoritish lampalari bilan almashtirish mumkin.

O'simliklar to'liq rivojlanishi uchun ularni vaqti -vaqti bilan yupqalash kerak. Dastlabki bosqichda, yosh kurtaklar shunchaki tortilmaydi. O'sgan o'simliklarni tuproqdan

olish qiyinroq bo'ladi, chunki kivi ildiz tizimini juda tez va faol quradi. Ekinlarni qalinlashtiradigan zaif o'simliklar qirqiladi.

Siz sog'lom, meva beradigan o'simliklarni yaxshi oziqlantirish bilan olishingiz mumkin. Kivi yiliga bir marta kompost yoki vermikompost bilan oziqlanadi.

O'simlik atrofida sayoz xandaq qaziladi va unga o'g'it solinadi. Sug'orish jarayonida o'g'itlash tuproqqa chuqur kirib, o'simliklarning butun ildiz tizimini oziqlantiradi.

Kivi kamdan-kam hollarda kasal bo'lib qoladi va zararkunandalarga ta'sir qiladi, hatto uyda ham. Shu bilan birga, kasalliklar va zararli hasharotlar paydo bo'lishini vaqti-vaqti bilan tekshirish ortiqcha bo'lmaydi.

Yaxshi va sodiq g'amxo'rlik bilan urug'lardan o'stirilgan bu o'simlik hayotning uchinchi yoki to'rtinchi yillarida gullaydi va uyda meva bera boshlaydi.

Kivi, yoki, deyilganidek, aktinidiya to'qqa chiqadigan o'simliklar guruhiga kiradi. Tabiiy yashash joyi - o'rmonlar. Kivi liana kabi o'sgani uchun, samarali o'sishi uchun tokni daraxtga yoki tayanchga bog'lab qo'yish kerak. O'z turiga ko'ra, o'simlik uzumning uzoq qarindoshi, shuning uchun qishloq xo'jaligida kivi etishtirish uni etishtirishdan unchalik farq qilmaydi.

Xulosa:

Kivi o'simligi O'zbekiston xududiga introduksiya qilingan o'simliklar turiga kiradi. Bu o'simlikning vatani asosan Subtropik mamlaklar. U yerlarda yaxshi o'sadi va ko'p xosil beradi. Xozirda yurtimizning ko'plab xududlari o'stirilmoqda va yaxshi natija olinmoqda. Ushbu maqolada Kivi o'simligining uy sharoitida yetishtirish texnologiyasi xaqida ma'lumotlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akademik F.N. Rusanov «O'zbekiston dendrologiyasi»

2. www.ziyonet.uz internet sayti.